

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 12 Nº 2
Julio-Diciembre 2022

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

Reedificar las políticas editoriales para ajustarlas a un momento histórico, en el cual, la difusión y documentación es potestad de todos, encontrando en tal masificación del conocimiento, una hojarasca que desvirtúa la creación, originalidad y pertinencia de los saberes. De tal manera, que al realizar una revisión de contenidos, que se documentan en las diferentes plataformas y redes, hace pertinente una reflexión. ¿Hacia dónde va la generación del conocimiento actual?, ¿cómo identificar y valorar su pertinencia?, es decir, de que manera la documentación que nos arrolla está modificando la ética del discurso y cuál es su acercamiento a las necesidades y expectativa del lector.

Es evidente que la documentación por sí misma compromete un escenario de relaciones e implicaciones desde una realidad concreta o abstracta, que va modelando y argumentando, una vinculación entre el pensar como discurso, la inteligencia como estrategia mediadora de ideas y propuestas, y la conciencia ética que delinea hacia donde va el conocimiento que se documenta y cuál es su pertinencia del momento.

Lo planteado sirve de referencia para centrar las políticas editoriales universitarias, desde un enfoque de complejidad que compromete la producción del conocimiento, con un nuevo escenario que refiere: la ética disciplinar, la visibilidad y accesibilidad del conocimiento, y la tecnología como plataforma institucional y conectividad esta triada, enlaza diferentes manifestaciones que incluyen: el arte, la ciencia, la filosofía, tecnología y la salud que se orquestan en la presentación de los artículos de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil REDIELUZ, Sembrando la Investigación, en su Volumen 12. Número 2 (Julio - Diciembre, 2022), cuenta con 18 artículos en las áreas de ciencias de la salud, ciencias exactas, naturales y agropecuarias, ciencias sociales y humanas, e investigación Tecnológica, además de un proemio, editorial y un espacio artístico cultural.

En el área de ciencias de la salud, Carmen Ullauri González, Loydi Zamora Gutiérrez, Daniela Ruíz Ruíz, investigadoras de la Universidad Nacional de Loja, Facultad de la Salud Humana de la Carrera de Laboratorio Clínico, Ecuador, disertaron sobre

la Caracterización molecular de staphylococcus aureus meticilino resistente aislado de pacientes hospitalizados, concluyendo que los genes prevalentes de resistencia fueron mec A (100%) para meticilina y ermC (87,5%) para clindamicina. En las cepas que presentaron multirresistencia, el tratamiento se vería limitado a otras familias de antibióticos, aumentando la toxicidad y el costo del tratamiento.

Asimismo, los investigadores Rafael Yanza, Álvaro Teillard, Edgardo Carrizo, Augusta Campoverde, de la Universidad Católica de Cuenca-Ecuador, Universidad del Azuay-Ecuador, Universidad de Zulia-Venezuela y la Universidad Católica de Cuenca-Ecuador respectivamente, estudiaron sobre la Codependencia en cónyuges de consumidores y no consumidores de sustancias psicoactivas, determinando que la Codependencia no tiene una relación directa con las adicciones, esta condición puede presentarse en cualquier tipo de población de género femenino objeto de estudio, sin que afecten los factores sociodemográficos.

De igual manera, Sócrates Pozo Verdesoto, Jessica Delgado, investigadores de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil-Ecuador y el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, investigaron sobre el Estado nutricional, conocimientos, actitudes y prácticas sobre alimentación de población indígena Waranka de Ecuador, donde concluyeron que los indígenas no conocían adecuadamente los nutrientes contenidos en los alimentos y el 93% considera su apariencia con respecto a su peso, "Normal". Todos desean recibir capacitaciones en nutrición mientras que el 4% refirió hacer actividad física. Muchos de sus alimentos son locales, aunque han incluido alimentos procesados y bebidas azucaradas. Existe poco conocimiento sobre temas de nutrición, pero hay la actitud para ser capacitados. El consumo de sus alimentos presenta déficit en proteínas, vegetales verdes y frutas.

Por su parte, Fernando Esteban Torres Cardona, Hazel Anderson Vásquez, Tibisay Rincón Ríos, María Olivera Cardoso, investigadores del Instituto del Riñón y Diálisis INRIDI de San Martín-Ecuador, estudiaron sobre el Estado nutricional de pacientes renales en tratamiento de hemodiálisis, conclu-

yendo que evidenció una disminución del riesgo de desnutrición desde que iniciaron con su tratamiento de Hemodiálisis en comparación al sexto mes del tratamiento de hemodiálisis. Los pacientes con Enfermedad Renal Crónica en tratamiento de Hemodiálisis, presentaron un alto riesgo grado de malnutrición o desnutrición por diferentes factores.

Entre tanto, Ángel Zamora Cevallos, investigador del Departamento de Ciencias Médicas, Carrera de Medicina de la Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Ecuador y División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, presentó su trabajo sobre el Estado nutricional en niños con discapacidad neurológica, determinando las discapacidades físicas en orden de frecuencia, fueron: intelectual, física, mental y auditiva. El estado nutricional predominante fue normal, seguido de desnutrición y exceso. No se demostró relación significativa entre las variables Malnutrición y Discapacidad Neurológica.

Seguidamente, los autores Myner Pontón, Mayra Sánchez, Alexis Pontón, Fausto Maldonado, investigadores del Hospital General Riobamba, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Riobamba-Ecuador, Coordinación Zonal Salud, Riobamba-Ecuador y la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba-Ecuador, estudiaron la Morbilidad y mortalidad de KPC Asociados a Covid-19 Hospital General Riobamba Período 2021, donde concluyeron que en la serie estudiada predominó el sexo masculino, evidenciando un porcentaje elevado de confección bacteriana y de comorbilidades. El 80% de los pacientes fallecieron y fue la *Klebsiella Pneumoniae* productora de Carbapenemas, el microorganismo aislado, demostrando niveles de resistencia elevados.

Posteriormente, Ana María Viteri Rojas, Karina Johana Cevallos Cárdenas, Katherine Angélica Sánchez Alcántara, de la Universidad de Guayaquil-Ecuador, Concejo de la Judicatura, Guayaquil-Ecuador, Consultorio médico Integral, Guayaquil-Ecuador, presentaron su investigación sobre los Niveles de glicemia en pacientes con poscirugía bariátrica, concluyendo que el 95.24% de los pacientes tuvieron la glucosa menor de 126mg/dl posterior al año de la cirugía, demostrando que con la cirugía bariátrica si hubo remisión de los cuadros de diabetes tipo II.

En este mismo orden, el investigador Lizan Ayol Pérez de la Universidad de Milagro, Ecuador, estudió la Presencia del enteroparásito *Urbanorum* spp. en

menor de 15 años, en Milagro, Guayas-Ecuador, determinando la presencia del microorganismo con estructura y morfología del *Urbanorum* spp. en las muestras heces examinadas de un niño de 8 años, heces líquidas, sin moco, ni sangre. La presencia corrobora su existencia con la morfología y estructura descrita por otros investigadores de varios países; la existencia de la relación con ciertos determinantes de salud proximales y distales se relaciona el factor socioeconómico bajo, sin alcantarillado, ni agua potable, eliminación de excretas.

Asimismo, se presentó el trabajo Síndrome de Burnout en profesionales de la enfermería del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Latacunga Provincia de Cotopaxi, de los autores Miguelina Grimaneza Fonseca Díaz, Rolando Manuel Benites, Gloria Asunción Lagos Vargas, Lilliana Rojas, investigadores de la Universidad Tecnológica Indoamérica-Ecuador, Universidad Regional Autónoma de los Andes-Ecuador, Hospital el IESS, Latacunga-Ecuador y la Universidad del Zulia, Facultad de Medicina, Venezuela, respectivamente, donde se concluyó que, el Síndrome de Burnout, fue más frecuente en mujeres solteras, los síntomas fueron notorios y frecuentes en las enfermeras. Los usuarios manifestaron un alto nivel de insatisfacción, sobre los servicios que reciben por parte de este personal.

Por su parte, María Annabell Cedeño Ugalde, Carlos Xavier Ávila Pachay, María Antonieta Touriz Bonifaz y María Dolores Robles Urgilez, docentes investigadores de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-Ecuador, Universidad de Guayaquil y Universidad Católica Santiago de Guayaquil-Ecuador, estudiaron la Pérdida en el seguimiento del tratamiento antituberculoso sensible en la Provincia de Manabí – Ecuador, determinando que la media aritmética de las pérdidas en el seguimiento del tratamiento antituberculoso, fue de 14,82%, siendo más frecuente en los casos nuevos, con predominio en el sexo masculino y en el grupo etario 25- 44 años.

En el área de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias, los autores Thayana Núñez, María Cristina Pontón, Joshman Valarezo y Nadia Reyna, investigadores de la Universidad Técnica de Machala-Ecuador y la Universidad del Zulia-Venezuela, estudiaron la Incidencia de los plaguicidas en los pobladores del Recinto San Rafael, Ecuador, concluyendo que los resultados de los análisis tanto de química sanguínea como la parte hematológica sufrieron alteraciones con respecto a sus rangos

de referencia. Se evidenció que el perfil renal fue el que presentó más variaciones en los trabajadores directamente expuestos a plaguicidas, a diferencia de los trabajadores no indirectamente expuestos.

En este mismo orden, Edison Pascal, Helimar Vásquez, Nadiany Castillo, Katherine Ferrer y Yerley Sandra, investigadores del Grupo LAMAR (Grupo de Sanidad Acuícola y Calidad), Mauroa, Falcón-Venezuela, la Unidad de Investigaciones Parasitológicas, Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela y la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, presentaron el trabajo Prevalencia de Parasitosis en Camarón Blanco de Cultivo (*Penaeus vannamei*) en Dos Fincas de la Costa Occidental del Estado Falcón, Venezuela, donde concluyeron que la mayor prevalencia encontrada en las granjas estudiadas fue para G2, con el epibionte *L. mucor*. En G1 arrojó el porcentaje más bajo. En primera posición (para G1), en referencia a las prevalencias, se tiene al protozooario *Zoothamnium sp.* Para G2, este protozooario arrojó la prevalencia más baja. El Apicomplejo, *Nematopsis sp.*, tuvo la segunda posición en prevalencias de enfermedades parasitarias en G1, y fue el segundo porcentaje en G2.

Seguidamente, se presentó el trabajo *Salmonella spp.* en piensos comerciales, alimentación cárnica en animales domésticos y control microbiano, de los autores Rafael Seleyman Lazo Sulca, Génesis Solange Astudillo Hinojosa, Melany Jailene Saigua Rodríguez, Luis Alfredo Coello Meneses, María Carmen Román Manzano y Rodrigo José Pazmiño Pérez, investigadores de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), el Laboratorio Clínico y Microbiológico "Pazmiño" y el Hospital León Becerra de Milagro, quienes determinaron que los factores negativos de *Salmonella spp.* que afectan al consumo de pollo se asocian a la falta de detección y conteo de toxinas, por esto es importante incrementar las medidas de bioseguridad que contribuya a la eliminación de riesgo zoonótico para la reducción de patógenos.

El área de las ciencias sociales y humanas se hace presente con el trabajo *Anatome* y piezas anatómicas en el aprendizaje de la morfofisiología del sistema nervioso, de las autoras Maritza Borja Santillán, Gabriela Prieto Ulloa y Rosa Bedoya Vázquez, investigadoras de la Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Médicas-Ecuador, la Universidad de Zulia, Facultad de Medicina-Venezuela y la Universidad Técnica de Babahoyo-Ecuador,

donde se determinó que en base al aprendizaje por desempeños, el nivel adquisición de la información y resolución de problemas, mostraron un aumento significativo en el promedio general del grupo A, en relación al Grupo B. El uso de la combinación del *Anatome* y las piezas anatómicas mejora significativamente el aprendizaje de los estudiantes de la cátedra Morfofisiología del sistema nervioso.

Asimismo, los investigadores Ángel José Chú Lee, Maribel Josefina Castellano Gonzáles y Lina Maribel Barreto Huilcapi de la Universidad Técnica de Machala-Ecuador y la Universidad de Zulia-Venezuela, presentaron el trabajo Estrategias no convencionales de enseñanza-aprendizaje para mejorar rendimiento académico en morfofisiología neuroendocrina, concluyendo que el rendimiento académico mejoró significativamente luego de la implementación de las estrategias no convencionales.

De igual manera, Alexandra Irrazábal B., Teresa Karina Córdova Tamayo, Ricardo Mero Rosero, realizaron una investigación denominada procesos inclusivos en educación superior y su efectividad académica. Se reporta un 95% de efectividad en el proceso inclusivo desde el aspecto pedagógico, oscilando en la efectividad de intervención en las aulas. En la obtención y generalización de contenidos, un 4% de la población de referencia, está de acuerdo con el proceso de intervención, 1% de acuerdo, considerándose con un total de 100% de acuerdo, aunque en diferente nivel. La población encuestada estuvo de acuerdo con la importancia de la aplicación de procesos de intervención de aula, aquellos estudiantes ameriten ese cambio de metodología de intervención en el aula.

En este mismo orden, Deivis Gabriel Herrera González, investigador de la Universidad de Pavia Cremona, Italia, autor del trabajo Sobre forma y estructura en «*missa sine nomine*» de César Alejandro Carrillo, determinó que el análisis formal-estructural permite establecer la taxonomía discursiva de la «*Missa sine nomine*» según Kühn (2003) como una obra en prosa, vista la prevalencia de movimiento libre entre las partes, con pequeños momentos poéticos internos que producen una cierta derivación temática, más o menos explícita, convertida en una expresión plástica –no recurrente ni determinante pero sí presente– de la lógica musical.

En el área de innovación tecnológica, Sergio Romero, Jesús Sánchez y Laugeny Díaz de la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Rafael Urdaneta,

Maracaibo-Venezuela y la Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Biología, Laboratorio de Microorganismos Fotosintéticos, de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, estudiaron sobre las Características fisicoquímicas y organolépticas de hidromieles zulianas, determinando que los hidromieles frutales fabricados, exhibieron propiedades similares a las bebidas del mercado, mostrando la influencia que tienen los componentes de las frutas en tales propiedades.

Asimismo, los autores Walther Zhukov Paz y Miño Intriago, Pablo Emilio Saltos Arteaga, Paul Mauricio Sánchez Cabrera y Carlos Alberto Bermúdez Solorzano del Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda, Ministerio de Salud Pública-Ecuador y el Hospital Portoviejo-Instituto Ecuatoriano del Seguro Social-Ecuador, estudiaron sobre Artroplastia de cadera, implantes de acero inoxidable 316. hip arthroplasty, 316 stainless steel implants, donde concluyeron que a pesar de las evidencias descritas sobre el beneficio proporcionado por la prótesis de Al 316 en el reemplazo de la articulación coxo-femoral, se reportan efectos indeseables a corto, mediano y largo plazo después de la cirugía, requiriendo muchas veces una nueva intervención quirúrgica; esto afecta al paciente desde el punto de vista clínico y de costos. Esta situación ha llevado a realizar modificaciones sobre estos dispositivos, para disminuir las morbilidades ocasionadas por el implante.

Por último, se presenta el espacio artístico – cultural, con el trabajo titulado Body Painting como exploración artística: Propuestas de la Facultad Experimental de Arte. Universidad del Zulia. LUZ, de los investigadores Romina De Ruggeris, Denny Fernández, Lisbeth Altamar, Alex Rincón e Isis Semprún, de la Universidad del Zulia, donde la premisa es proponer una experimentación constante y cónsona con creaciones artísticas a partir del Body Art, con ejercicios de propuestas performáticas, que a la par de ser evocadoras, sean así mismo una respuesta a los retos que enfrenta la sociedad, como modo de traducción de sus esperanzas y miedos, y en este caso la experiencia de la invasión de la tecnología en la propuesta de la estética cyberpunk y la ideación de la conciencia ambiental en el personaje de la Guardiania de la Tierra, como un mensaje contemporáneo de estimulación de la fantasía y de la reflexión, siendo estos personajes elementos portadores de significación y a la vez mensaje disruptivo del pasado, presente y futuro.

Finalizo esta presentación, agradeciendo a Dios, por permitirme presentar este nuevo volumen, con el mismo entusiasmo que el primero, convencida que este medio de difusión científica ha legitimado un nuevo formato editorial universitario, que hoy es referente internacional. Esto consolida la excelencia y el compromiso social que ha caracterizado la revista REDIELUZ en su 12 años de institucionalidad.

Luz Maritza Reyes de Suárez

Coordinadora-Secretaria
del Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico y Tecnológico
de LUZ (CONDES)
Coordinadora Académica de la Red
de Investigación
Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)
<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>